

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 16. Вып. 1

Vol. 16. No. 1

Ростов-на-Дону
2020

Некоторые вопросы номенклатуры рода *Glaphyrus* Latreille, 1802 (Coleoptera: Glaphyridae)

© М.Ю. Калашян¹, Т.Л. Креджан¹, И.В. Шохин²

¹Научный центр зоологии и гидроэкологии Национальной академии наук Республики Армения, ул. П. Севака, 7, Ереван 0014 Армения. E-mail: mkalashian1@gmail.com

²Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, пр. Чехова, 41, Ростов-на-Дону 344006 Россия. E-mail: ishohin@mail.ru

Резюме. Рассмотрены некоторые запутанные вопросы номенклатуры в роде *Glaphyrus* Latreille, 1802. Установлено, что род был описан Латрейем (Latreille) в 1802 году (а не в 1804 или 1807), а его типовым видом является *Melolontha serratulae* Fabricius, 1792 по монотипии. Обозначение *Melolontha cardui* Fabricius, 1787 (= *G. maurus* (Linnaeus, 1758)) в качестве типового вида рода *Glaphyrus* является невалидным. Менетрие (Ménétriés) описал *G. globulicollis* в 1836 году и всего лишь переписал его в 1839. Таким образом, название «*Glaphyrus globulicollis* Ménétriés, 1839» не имеет номенклатурного значения, а синонимия *G. globulicollis* Ménétriés, 1839 = *G. causicus* Kraatz, 1882 не отвечает требованиям номенклатуры.

Ключевые слова: Coleoptera, Glaphyridae, *Glaphyrus*, типовой вид, *Glaphyrus globulicollis*, номенклатура.

Some questions of the nomenclature of the genus *Glaphyrus* Latreille, 1802 (Coleoptera: Glaphyridae)

© M.Yu. Kalashian¹, T.L. Grejyan¹, I.V. Shokhin²

¹Scientific Center of Zoology and Hydroecology, National Academy of Sciences of Armenia, P. Sevak str., 7, Yerevan 0014 Armenia. E-mail: mkalashian1@gmail.com

²Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Chekhov str., 41, Rostov-on-Don 344006 Russia. E-mail: ishohin@mail.ru

Abstract. Some complicated questions of the nomenclature in the genus *Glaphyrus* Latreille, 1802 are discussed. The genus *Glaphyrus* was described by Latreille in 1802 (not 1804 or 1807) with the type species *Melolontha serratulae* Fabricius, 1792 by monotypy. Designation of nominal species *Melolontha cardui* Fabricius, 1787 (= *G. maurus* (Linnaeus, 1758)) as a type species of the genus *Glaphyrus* is invalid. Ménétriés described *G. globulicollis* in 1836 and just redescribed it in 1839. As a result, the name “*Glaphyrus globulicollis* Ménétriés, 1839” does not have nomenclatural significance, and the synonymy *G. globulicollis* Ménétriés, 1839 = *G. causicus* Kraatz, 1882 does not meet the requirements of the nomenclature.

Key words: Coleoptera, Glaphyridae, *Glaphyrus*, type species, *Glaphyrus globulicollis*, nomenclature.

В рамках проводимого нами исследования систематики рода *Glaphyrus* Latreille, 1802 в недавно опубликованных работах обнаружилось определенные несоответствия правилам зоологической номенклатуры. В связи с этим мы даем анализ некоторых запутанных вопросов номенклатуры рода.

Род *Glaphyrus* Latreille, 1802

Latreille, 1802: 150; Latreille, 1804: 205; Latreille, 1807: 117; Latreille, 1810: 197, 428; Lacordaire, 1856: 164; Jacquelin du Val, 1860: 41; Champenois, 1903: 146; Arrow, 1912: 7; Chapin, 1938: 79; Медведев, 1960: 272; Яблоков-Хнзорян: 1967: 146; Baraud, 1992: 404; Nikodým, Keith, 2007: 1; Nikodým, Bezděk, 2006: 100; Nikodým, Bezděk, 2016: 95.

Род *Glaphyrus* установлен в 1802 году Латрейем [Latreille, 1802], который привел в нем единственный вид – *Melolontha serratulae* Fabricius, 1792. В двух последующих работах этот же автор [Latreille, 1804, 1807] включил в род *Glaphyrus* также описанный Линнеем *Scarabaeus maurus* Linnaeus, 1758 (указав его первым в списке), с которым отождествлял идентичное название Оливье – *Melolontha maurus* Olivier, 1789, в настоящее время рассматривающееся как младший синоним *Glaphyrus serratulae*, и *Melolontha cardui*

Fabricius, 1787 («Le scarabée maure de Linnaeus, ou le hanneton maure d'Olivier, qui est le hanneton du chardon de Fabricius» [Latreille, 1804: 205]).

В работе 1810 года Латрей [Latreille, 1810] в качестве типового вида рода *Glaphyrus* установил *Melolontha cardui* Fabricius, 1787 (валидное название *G. maurus* (Linnaeus, 1758)).

Эти многочисленные публикации Латрейя привели к изрядной путанице в отношении как даты описания рода *Glaphyrus*, так и обозначения его типового вида. Так, Лакордер [Lacordaire, 1856] и Жаклин дю Валь [Jacquelin du Val, 1860] ссылаются на работу Латрейя 1804 года [Latreille, 1804], Шампенуа [Champenois, 1903] – на публикацию 1802 года [Latreille, 1802], некоторые последующие авторы [Arrow, 1912; Медведев, 1960; Яблоков-Хнзорян, 1967; Baraud, 1992; Nikodým, Keith, 2007] указывают в качестве даты описания 1807 год [Latreille, 1807].

Разные мнения существуют и в вопросе о типовом виде рода *Glaphyrus*. Шампенуа [Champenois, 1903] в качестве типового вида приводит *Melolontha serratulae*. В работе, посвященной номенклатуре Glaphyridae, Чапин [Chapin, 1938] указывает как дату первоописания 1802 год, справедливо отмечая, что

в работе Латрейя имеется достаточное описание рода и приведен включаемый в него вид – *Melolontha serratulae* Fabricius, 1792, и, таким образом, название пригодно именно с датой 1802, а типовой вид автоматически устанавливается по монотипии. Между тем в цитированных выше работах Медведева [1960], Баро [Baraud, 1992] и Никодима и Кейта [Nikodým, Keith, 2007] в качестве типового вида рода указан *Scarabaeus maurus* Linnaeus, 1758, что, вероятно, следует более поздней публикации Латрейя [Latreille, 1810]. В обоих изданиях каталога жесткокрылых Палеарктики [Nikodým, Bezděk, 2006, 2016] как дата описания *Glaphyrus* дан 1802 год, а в качестве типового вида приведен *Scarabaeus maurus* Linnaeus, 1758, не включенный первоначально в состав рода.

Согласно статье 67.2 Международного кодекса зоологической номенклатуры [2000] типовым видом таксона родовой группы может быть только первоначально включенный номинальный вид. Кроме того, статья 68.3 Кодекса постулирует, что при включении при первоописании в номинальный таксон единственного таксономического вида этот последний является типовым видом независимо от каких-либо привходящих обстоятельств. Таким образом, род *Glaphyrus* был описан в 1802 году с типовым видом *Melolontha serratulae* Fabricius, 1792 по монотипии. Обозначение в качестве типового вида *Scarabaeus maurus* Linnaeus, 1758 является невалидным.

Glaphyrus globulicollis Ménétériés, 1836

Ménétériés, 1836: 150; Ménétériés, 1839: 30; Champenois, 1903: 148; Reitter, 1903: 135; Arrow, 1912: 9; Winkler, 1929: 1065; Медведев, 1960: 283; Baraud, 1992: 404; Nikodým, Keith, 2007: 7; Nikodým, Bezděk, 2006: 101; Nikodým, Bezděk, 2016: 96.

Вид *Glaphyrus globulicollis* Ménétériés, 1836 (вместе с *G. varians* Ménétériés, 1836 и рядом других видов жуков из разных семейств и одним видом чешуекрылых) описан из Турции по материалам из окрестностей Константинополя. При этом Э. Менетрие отметил, что приводятся только краткие диагнозы, а более подробные описания будут даны отдельно. Позже автор дал эти более подробные описания [Ménétériés, 1839]. Шампенуа [Champenois, 1903], который изучал типовые экземпляры, установил *G. globulicollis* Ménétériés, 1836 в качестве младшего синонима *G. varians* Ménétériés, 1836, что было принято в последующих каталогах [Arrow, 1912; Winkler, 1929], а также в работах Медведева [1960] и Баро [Baraud, 1992]. Эта синонимика приведена также в обоих изданиях каталога жесткокрылых Палеарктики [Nikodým, Bezděk, 2006, 2016]. Однако странным образом в том же каталоге, а также в статье Никодима и Кейта [Nikodým, Keith, 2007] *Glaphyrus globulicollis*, но со ссылкой на Менетрие ([Ménétériés, 1839]; указан 1838 год), ошибочно приведен как младший синоним *G. caucasicus* Kraatz, 1882. Эта синонимика, вероятно, является результатом не критического прочтения работы Райтера [Reitter, 1903], который в сноске к определительной таблице рода, опираясь на рисунок во второй работе Менетрие [Ménétériés, 1839], высказывает предположение (*sic!*) об идентичности изображенного

в работе Менетрие *G. globulicollis* виду, описанному Краатцем. Между тем очевидно, что Менетрие в обеих работах [Ménétériés, 1836, 1839] подразумевал под названием *G. globulicollis* один и тот же вид (отметим, что латинские диагнозы совпадают практически дословно), а название «*G. globulicollis* Ménétériés, 1839» не имеет номенклатурного значения. Таким образом, синонимика, приведенная в упомянутых работах Никодима и Кейта, как и в каталоге жесткокрылых Палеарктики [Nikodým, Bezděk, 2016], не отвечает требованиям зоологической номенклатуры и не должна использоваться в дальнейшем.

Благодарности

Для И.В. Шохина публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН, № гр. проекта АААА-А18-118122790121-5.

Литература

- Медведев С.И. 1960. Фауна СССР. Жесткокрылые. Т. 10. Вып. 4. Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Euchirinae, Dynastinae, Glaphyrinae, Trichiinae. М. – Л.: Изд-во АН СССР. 399 с.
- Международная комиссия по зоологической номенклатуре. 2000. Международный кодекс зоологической номенклатуры. Издание четвертое. СПб.: Изд-во СПбГУ: 221 с.
- Яблоков-Хнзорян С.М. 1967. Фауна Армянской ССР. Насекомые жесткокрылые. Т. 6. Пластинчатоусые (Scarabaeoidea). Ереван: Изд-во Академии наук Армянской ССР. 225 с.
- Arrow G.J. 1912. Pars 43. Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleocominae, Aclopinae, Glaphyrinae, Ochodaeinae, Orphninae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamopinae, Acanthocerinae, Troginae. In: Coleopterorum Catalogus. Berlin: W. Junk: 1–66.
- Baraud J. 1992. Coléoptères Scarabaeoidea d'Europe. Fauna de France 78. Lyon: Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles & Société Linnéenne de Lyon. 856 p.
- Champenois A. 1903. Synopsis du genre *Glaphyrus*. *L'Abeille, Journal d'Entomologie*. 30: 137–151.
- Chapin E.A. 1938. The nomenclature and taxonomy of the genera of the scarabaeid subfamily Glaphyrinae. *Proceedings of the Biological Society of Washington*. 51: 79–86
- Jacquelin du Val P.N.C. 1860. Famille des scarabéides. Catalogue de la famille des scarabéides. In: Manuel Entomologique. Genera des coléoptères d'Europe comprenant leur classification en References 745 familles naturelles, la description de tous les genres, et tableaux synoptiques destinés à faciliter l'étude, le catalogue de toutes les espèces, de nombreux dessins au trait de caractères et de treize cents types représentant un ou plusieurs insectes de chaque genre dessinés et peints d'après nature avec le plus grand soin. Tome troisième. Paris: A. Deyrolle: 17–88, 126–138.
- Lacordaire T. 1856. Histoire naturelle des insectes. Genera des coléoptères, ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes. Tome troisième contenant les familles des pectinicornes et lamellicornes. Paris: Librairie encyclopédique de Robet. 594 p.
- Latreille P.A. 1802. Histoire naturelle, générale et particulière des crustacés et des insectes. Ouvrage faisant suite aux oeuvres de Leclerc de Buffon, et partie du cours complet d'histoire naturelle rédigé par C.S. Sonnini, membre de plusieurs sociétés savantes. Familles naturelles des genres. Tome troisième. Paris: F. Dufart. xii + 13–467 p. + [1 p. Errata].
- Latreille P.A. 1804. Histoire naturelle, générale et particulière, des crustacés et des insectes. Ouvrage faisant suite aux oeuvres de Leclerc de Buffon, et partie du cours complet d'histoire naturelle rédigé par C.S. Sonnini, membre de plusieurs sociétés savantes. Tome dixième. Paris: F. Dufart. 445 p., pls 81–89.
- Latreille P.A. 1807. Genera crustaceorum et insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, Iconibus exemplisque plurimis explicata. Tomus secundus. Parisiis et Argentorati: Amand Koenig. 280 p.
- Latreille P.A. 1810. Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les classes des crustacés, des arachnides, et des insectes;

- avec un tableau méthodique de leurs genres, disposés en familles. Paris: F. Schoell. 444 p.
- Ménétriés E. 1836. Insectes nouveaux de la Turquie. *Bulletin scientifique publié par l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg*. 1: 149–151.
- Ménétriés E. 1839. Catalogue d'insectes recueillis entre Constantinople et le Balkan. *Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. 6e série, Sciences mathématiques, physiques et naturelles*. 1838. 5(3): 1–52, 2 pls.
- Nikodým M., Keith D. 2007. A contribution to knowledge of the genus *Glaphyrus* Latreille, 1807. *ANIMMA.X*. 20: 1–20.
- Nikodým M., Bezděk A. 2006. Glaphyridae. *In: Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 3. Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrroidea. Stenstrup: Apollo Books: 97–103.
- Nikodým M., Bezděk A. 2016. Glaphyridae. *In: Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 3. Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrroidea. Leiden, Boston: Brill: 87–97.
- Reitter E. 1903. Bestimmungs-Tabelle der Melolonthidae aus der europäischen Fauna und den angrenzenden Ländern enthaltend die Gruppen der Rutelini, Hopliini und Glaphyrini. (Schluss). *Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn*. 41: 28–158.
- Winkler A. 1929. *Catalogus Coleopterorum regionis palaearticae*. Pars 9. Lamellicornia. Wien: Albert Winkler: 1025–1134.

Поступила / Received: 15.06.2020

Принята / Accepted: 25.06.2020

Опубликована онлайн / Published online: 13.08.2020

References

- Arrow G.J. 1912. Pars 43. Scarabaeidae: Pachypodinae, Pleocominae, Aclopiniae, Glaphyrinae, Ochodaeinae, Orphninae, Idiostominae, Hybosorinae, Dynamopinae, Acanthocerinae, Troginae. *In: Coleopterorum Catalogus*. Berlin: W. Junk: 1–66.
- Baraud J. 1992. Coléoptères Scarabaeoidea d'Europe. Fauna de France 78. Lyon: Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles & Société Linnéenne de Lyon. 856 p.
- Champenois A. 1903. Synopsis du genre *Glaphyrus*. *L'Abeille, Journal d'Entomologie*. 30: 137–151.
- Chapin E.A. 1938. The nomenclature and taxonomy of the genera of the scarabaeid subfamily Glaphyrinae. *Proceedings of the Biological Society of Washington*. 51: 79–86
- Iablokoff-Khnzorian S.M. 1967. Fauna Armyanskoy SSR. Nasekomye zhestkokrylye. T. 6. Plastinchatousye (Scarabaeoidea) [Fauna of the Armenian SSR. Coleoptera. Vol. 6. Scarabaeoidea]. Yerevan: Academy of Sciences of the Armenian SSR. 225 p. (in Russian).
- International Commission on Zoological Nomenclature. 1999. International Code of Zoological Nomenclature. Fourth edition. London: International Trust for Zoological Nomenclature. xxix + 306 p.
- Jacquelin du Val P.N.C. 1860. Famille des scarabéides. Catalogue de la famille des scarabéides. *In: Manuel Entomologique. Genera des coléoptères d'Europe comprenant leur classification en References 745 familles naturelles, la description de tous les genres, des tableaux synoptiques destinés à faciliter l'étude, le catalogue de toutes les espèces, de nombreux dessins au trait de caractères et de treize cents types représentant un ou plusieurs insectes de chaque genre dessinés et peints d'après nature avec le plus grand soin. Tome troisième.* Paris: A. Deyrolle: 17–88, 126–138.
- Lacordaire T. 1856. Histoire naturelle des insectes. Genera des coléoptères, ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes. Tome troisième contenant les familles des pectinicornes et lamellicornes. Paris: Librairie encyclopédique de Robet. 594 p.
- Latreille P.A. 1802. Histoire naturelle, générale et particulière des crustacés et des insectes. Ouvrage faisant suite aux oeuvres de Leclerc de Buffon, et partie du cours complet d'histoire naturelle rédigé par C.S. Sonnini, membre de plusieurs sociétés savantes. Familles naturelles des genres. Tome troisième. Paris: F. Dufart. xii + 13–467 p. + [1 p. Errata].
- Latreille P.A. 1804. Histoire naturelle, générale et particulière, des crustacés et des insectes. Ouvrage faisant suite aux oeuvres de Leclerc de Buffon, et partie du cours complet d'histoire naturelle rédigé par C.S. Sonnini, membre de plusieurs sociétés savantes. Tome dixième. Paris: F. Dufart. 445 p., pls 81–89.
- Latreille P.A. 1807. Genera crustaceorum et insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, Iconibus exemplisque plurimis explicata. Tomus secundus. Parisiis et Argentorati: Amand Koenig. 280 p.
- Latreille P.A. 1810. Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les classes des crustacés, des arachnides, et des insectes; avec un tableau méthodique de leurs genres, disposés en familles. Paris: F. Schoell. 444 p.
- Medvedev S.I. 1960. Fauna SSSR. Zhestkokrylye. T. 10, vyp. 4. Plastinchatousye (Scarabaeidae). Podsem. Euhirinae, Dynastinae, Glaphirinae, Trichiinae [Fauna of the USSR. Coleoptera. Vol. 10, iss. 4. Scarabaeidae. Subfamilies Euhirinae, Dynastinae, Glaphirinae, Trichiinae]. Moscow – Leningrad: Academy of Sciences of the USSR. 399 p. (in Russian).
- Ménétriés E. 1836. Insectes nouveaux de la Turquie. *Bulletin scientifique publié par l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg*. 1: 149–151.
- Ménétriés E. 1839. Catalogue d'insectes recueillis entre Constantinople et le Balkan. *Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. 6e série, Sciences mathématiques, physiques et naturelles*. 1838. 5(3): 1–52, 2 pls.
- Nikodým M., Bezděk A. 2006. Glaphyridae. *In: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3. Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrroidea*. Stenstrup: Apollo Books: 97–103.
- Nikodým M., Bezděk A. 2016. Glaphyridae. *In: Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3. Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrroidea*. Leiden, Boston: Brill: 87–97.
- Nikodým M., Keith D. 2007. A contribution to knowledge of the genus *Glaphyrus* Latreille, 1807. *ANIMMA.X*. 20: 1–20.
- Reitter E. 1903. Bestimmungstabelle der Melolonthidae aus der europäischen Fauna und den angrenzenden Ländern enthaltend die Gruppen der Rutelini, Hopliini und Glaphyrini. (Schluss.). *Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn*. 41: 28–158.
- Winkler A. 1929. Catalogus Coleopterorum regionis palaearticae. Pars 9. Lamellicornia. Wien: Albert Winkler: 1025–1134.